

EĞİTİMDE OYUNUN GÜCÜ

The Power of Play in Education

Ahmet ÇİFÇİ¹

¹ Öğretmen, Terme Yenimahalle İlkokulu, hakemahmetcifci@gmail.com, Samsun, Türkiye.

ÖZET

Eğitimde oyunun önemi ve gücü, özellikle çocukların eğitiminde büyük bir etkiye sahiptir. Oyunlar, çocukların duygusal, sosyal ve bilişsel gelişimlerini desteklerken aynı zamanda öğrenme deneyimini daha çekici hale getirir. Öğrenciler, oyunlar aracılığıyla birçok farklı konuyu daha iyi anlama ve içselleştirme fırsatına sahip olurlar. Bu, öğrencilerin öğrenme materyallerine daha derinlemesine dalmalarını ve daha fazla bilgiyi kavramalarını kolaylaştırır. Oyunlar ayrıca öğrencilere kendi kararlarını verme, sorumluluk alma ve başkalarıyla işbirliği yapma fırsatı sunar. Strateji oyunları, problem çözme yeteneklerini geliştirirken, takım oyunları ile iletişim ve işbirliği becerilerini pekiştirirler. Aynı zamanda hataların yapılmasına izin vererek öğrencilerin deneme-yanılma yöntemiyle öğrenmelerine yardımcı olur. Oyunlar, öğrenilen bilgilerin pratiğe dökülmesini sağlama açısından da son derece etkilidir. Öğrenciler, oyunlar aracılığıyla teorik bilgileri uygulamaya dönebilirler. Bu, öğrenme sürecinin daha somut ve anlamlı hale gelmesini sağlar. Aynı zamanda oyunlar, öğrencilere hata yapma fırsatı sunar ve bu hatalardan ders çıkarmalarını teşvik eder. Sonuç olarak, eğitimde oyunun gücü, öğrencilerin daha etkili bir şekilde öğrenmelerine ve gelişmelerine yardımcı olurken aynı zamanda öğrenmeyi daha keyifli bir deneyim haline getirir. Oyunlar, öğrenmenin sıkıcı veya zorlu olduğu algısını değiştirir ve öğrencilerin öğrenme sürecine daha olumlu bir tutum geliştirmelerine katkıda bulunur. Bu nedenle, eğitimde oyun, öğretmenlerin ve eğitim kurumlarının öğretim yöntemlerini geliştirmek için önemli bir araç olarak kullanmaları gereken bir kaynaktır.

Anahtar Kelimeler: Oyun, eğitsel oyun, oyunun gücü

ABSTRACT

The importance and power of play in education has a great impact, especially on the education of children. Games continue children's emotional, social and physiological development while making the learning experience more engaging. Students have the opportunity to better understand and internalize many different subjects through games. This allows them to become more immersed in their learning and more features change their characteristics. Games also provide the opportunity to make your own decisions, take responsibility, and collaborate with others. While strategy games improve problem solving, team games reinforce communication and cooperation. It also helps those who allow mistakes to be made to learn by trial and burn. Games are extremely efficient in terms of copying the learned information into practice. Students can apply theoretical knowledge through games. This makes the process more concrete and meaningful. It also gives them the opportunity to make mistakes in matches and encourages them to learn from these mistakes. As a result, the power of play in education helps them learn and develop more effectively, while also making learning a more enjoyable experience. Games change the perception that learning is boring or challenging and contribute to a more positive attitude towards their learning plans. Therefore, games in education are a resource that should be used as an important tool for the dissemination of rules and teaching methods of educational rules.

Keywords: Game, educational game, power of game

GİRİŞ

Yetenek ve zekâ geliştirici, birlikte veya bireysel, kurallı veya doğaçlama, hayali, fiziksel, dijital insanları eğlendiren arkadaşlarımızla buluşup oynadığımız kutu oyunları bütün bunların hepsi oyun çatısı altında birikiyor. Keyiften zamanın nasıl geçtiğini unutacağımız, kendimizi gerçekten içindeyken kaptırdığımız bir dünyaya oyun demek sanki oyunun tanımını daha iyi açıklamaktadır. Oyunda etkileşim, keyif, eğlence ve keşif süreci vardır. Oyun bize yaşarken yaşamı unutturan yaşamın da ta kendisidir. Oyun unvan ve statüleri ortadan kaldırıp kişinin içindeki çocuğu ortaya çıkarır (Çifci, 2022). Oyun, çocukların ve daha az ölçüde büyüklerin, günlük yaşam uğraşlarından ayrılabilirdikleri boş zamanlarında, herhangi bir üretim çabası ya da başka çeşit hizmetleri zorunlu kılmadan, sadece eğlenme yolu ile dinlenmelerini sağlayan eylemlerdir (Boratov,1984). Oyun, fiziksel ve zihinsel yeteneklerle sosyal uyum ve duygusal olgunluğu geliştirmek amacıyla, gerçek hayatta iken farklı ortamda yapılan, sonunda maddi bir çıkar sağlamayan, kendine özgü

belli kurallara sahip, sınırlandırılmış yer ve zaman içinde süren, gönüllü katılım yoluyla toplumsal grup oluşturan ve katılanların tümü ile etkisi altında tutan eğlenceli bir etkinliktir (Tamer,1982). Oyun tanımları ve anlamları açıklanırken İngilizcedeki play ve game kelimelerinin anlamlarına bakmak gerekebilir. Hem ‘‘play’’ hem de ‘‘game’’ Türkçe’de ‘‘oyun’’ olarak adlandırılmaktadır. Oysaki ‘‘play’’ kelimesinin Türkçe karşılığına bakıldığında içinde kural olmayan oyunlar yani serbest oyunlar diyebiliriz. Örnek: Çocukların evcilik oynaması gibi’’ Game’’ de ise oyunun içinde kuralların olduğu oyunlardır. Örnek: Geleneksel çocuk oyunlarımız olan saklambaç, yakalamacılık, sek sek, çuval yarışı ve körebe gibi oyunlarımızda kural vardır içinde kural varsa buna biz ‘‘game’’ diyoruz. ‘‘Play herhangi bir amaç ya da kural olmaksızın eğlenceli bir eylem(oyun mekanı) üzerine kurgulanmış eğlenceli etkinliklerdir.’’(Arkün-Kocadere ve Samur,2016)

Oyun (game), kurallı, ölçülebilir çıktıya sahip olan oyuncuların sonucu etkilemek için çaba sarf ettiği ve oyuncunun sonuca bir duyguyla bağlı olduğu sistemdir (Juul,2003). Eğitici Oyun: Çocuğun ruh ve bedenini sağlıklı gelişimini sağlayan, iyi davranış ve alışkanlıklar kazandıran, oynayana haz ve neşe veren etkinliklerdir (Akandere, 2004). Eğitsel oyun da var olan oyunun içine ders kazanımlarını ekleyerek öğretirsek eğitsel oyun tasarımı yapmış oluruz. Örnek: Elimizde var olan balonların üzerine Türkiye’de bulunan 7 bölgeden şehirlerin isimlerini yazdık çocuklar serbestçe oyun oynarken bir yandan da müzik çalmasını istedik. ‘‘Çocuklardan da biraz sonra sonra müziği durdurduğumda sadece Karadeniz Bölgesine ait şehirlerin balonlarını yere düşürmemenizi istiyorum’’ deriz. Böylece Eğitsel oyun tasarımı yapmış oluruz. Yine ahşap blokların üzerine çarpma işlemleri yazalım. Ahşap blokları düşürmeden tek tek çeken öğrenci blok üzerindeki soruları doğru cevaplarsa 2 puan alır yanlış cevaplarsa 1 puan alır. Bu şekilde en fazla puan alan oyunu kazanır. İşte var olan ahşap bloklarını düşürmeden çekme oyununu, matematik dersine entegre ettiğimizde eğitsel oyun tasarımı veya oyun temelli öğrenme yapmış oluruz. Bir başka örnek vermek gerekirse Türkçe dersi Eş anlamlı kelimeler konusunu öğretmek isterken, balonların üzerine yazdığımız vatan, talebe, yurt, öğrenci, okul, hekim, mektep, doktor kelimeleri ile serbestçe müzik eşliğinde yere düşürmeden oynamaları istenir. Belli bir süre öğrenciler oynadıktan sonra müzik durdurulur. Herkesin elinde tuttuğu balonu okuması ve eşini bulması yani eş anlamı kelimeleri bir araya getirmeleri istenir. Böylece oyun temelli öğrenme ve eğitsel oyun tasarımı yapılmış olur.

YÖNTEM

Bu çalışmanın amacı, eğitim süreçlerinde oyunun önemini ve gücünü vurgulamak, öğrencilerin duygusal, sosyal, bilişsel gelişimine ve öğrenme deneyimlerine katkı sağlayan yönlerini belirlemektir. Kaynak seçimi, makalede işlenen konuların derinliği, güvenilirliği ve güncelliğine bağlı olarak yapılmıştır. Bu makalede kullanılan kaynaklar, eğitim ve oyun konularında çeşitli araştırmaları ve teorileri içeren akademik yayınlar, kitaplar ve konferans bildirilerinden oluşmaktadır. Örneğin, Akandere'nin Eğitici Okul Oyunlarının yapısal özelliklerini ele aldığı çalışmaları gibi kaynaklar, makalenin tezlerini desteklemek için kullanılmıştır. Ayrıca, oyunun eğitimdeki gücüne dair kendi görüşlerini içeren yayınlar da kaynakça bölümünde yer almaktadır. Bu makalede kullanılan kaynaklar, konunun derinlemesine anlaşılması ve tartışılması için özenle seçilmiştir. Veri çıkarma ve sentezleme sürecinde, eğitimde oyunun önemi ve etkileri üzerine yapılmış öncü çalışmalardan yararlanılmıştır. Kaynaklar arasında akademik dergi makaleleri, kitaplar ve konferans bildirileri gibi çeşitlilik gösteren yayınlar yer almakta, bu da makalenin çok yönlü bir perspektiften yazıldığını göstermektedir.

Oyun Neden Önemli?

Oyun neden önemli? Sorusuna yanıt aramak gerekirse, kendi içinde birçok kazanımı barındırmaktadır. Yardımlaşma, işbirliği, takım ruhu, sosyal etkileşim, uzlaşma, birlikte hareket etme, problem çözme, kontrol, özdenetim, yaratıcılık sebat, sabır, duygudaşlık, hayal kurma, karar verme, odaklanma, dikkat, yoğunlaşma ve kendini ifade etme gibi daha birçok kazanımı olan önemli bir etkinliktir. Oyunun önemi sadece eğitimdeki yönüyle değerlendirmemek gerekir. Mesleki ve kişisel gelişimde de çok önemli bir değere sahiptir. Dünyanın önde gelen firmaları personel seçiminde sadece bilgi ve tecrübe aramamaktadır. Yapılan birçok araştırma göstermektedir ki önde gelen firmaların personel seçiminde öncelikle aranan nitelikler arasında; hayal gücünün zenginliği, çevresine ve topluma karşı duyarlı olunması ve bilgiyi kullanabilme kapasitesi gösterilmektedir. Çocuğun güvenli bir çevre, ritmik ve düzenli bir ortam dışında kendi gelişimine en fazla katkıda bulunan etkinliğin oyun olduğu birçok bilimsel araştırma ile de

doğrulanmıştır. Oyun oynarken çocuk kendisidir. Dış kurallardan bağımsızdır, hiçbir amaca ve emre itaat etmez, sadece kendi dürtüsüne kulak kabartır. Oyunun konusu ve içeriği çocuğun içinden geldiği için oynarken kendisiyle birdir (Yeşildağ, 2018).

Serbest Oyunun Önemi

Serbest oyun çocuğun organik yoldan öğrendiği ortamlar yaratır. Serbest oyun çocuğun kendinden olanı doğal yoldan yaşamda görmesiyle hayatı da deneyimleme fırsatı sunar. Kurallı oyuna göre çocukların yaratıcılıkları serbest oyunda daha da gelişir. Serbest oyun, çocuğa inisiyatif almayı, merak etme, problem çözme ve keşfetme fırsatı sunar. Tam da 21.yüzyıl becerilerini içeren doğal bir öğrenme imkanı da sunmuş olur. Oyunda çocukmuş gibi yapmaz iç dünyasında ne yaşıyorsa dışa vurur. Oyunda çocuk içini döker, ruhsal ve psikolojik durumunu oyunda paylaşır ve gösterir. Bu yüzden ki Oyun Terapistleri çocukların olumsuz davranışların altında yatan sebepleri bulmak için oyunu araç kılarlar ve serbestçe oyunlar oynatarak ruhsal ve psikolojik yönden bulgulara ulaşmaya çalışırlar.

Oyun ve Öğrenme İlişkisi Nedir?

Hep deriz ki oyun çocuğun dili, çocuğun kendini ifade etme biçimi, ruhsal ve fiziksel durumunu en iyi anlatan yöntem, o zaman oyunu derinlemesine anlamak ve eğitimde muhakkak kullanmak gerek. Çocuk için bu kadar hayati bir konu eğitim ortamında öğretmenlerin az kullandığı, müfredat gereği geri plana düşen bir yöntem olmamalıdır. Oyun, çocuğun bütüncül gelişimi için etkili bir araçtır. Risk alma ve inisiyatif kullanmak bile oyunun öğrenme sürecine önemli katkısıdır. Oyun, öğretmen ve ebeveynler için çocuğu keşfetme süreci ve yaratıcılıklarını ortaya çıkaran bir yöntemdir. Oyun da bazı çocuk lider, geri planda, içine kapanık, asosyal ve yardımsever, vb rolde olur. Oyun da çocuklar becerilerini gösterme, kendinin başardığını görme, derse ve öğretmene olan tutumlarının iyileştiği bir süreçtir.

Eğitimde Oyunun Gücü

Oyun, çocuğun doğal yoldan öğrenmesine, iyi ve mutlu olma haline katkı sağlayan en önemli yöntemlerden biridir. Testle ölçemeyeceğimiz, mizah, sabır, sevgi, estetik, saygı, yaratıcılık, liderlik, şefkat, merhamet, duygudaşlık vb. değerleri oyunla bolca vakit geçirerek değerlendirebiliriz. Biz eğitimciler de çocukların bu davranışlarına paralel farklı yöntem ve teknikler geliştirerek eğitim süreçlerini ve ortamlarını tasarlamak durumundayız. Eski çocukluk dönemlerimizi hatırlayacak olursak günümüzün çoğu sokakta oyun oynayarak geçer, akşam olunca eve dönerdik. Dolayısıyla var olan enerjimizi boşaltarak oyun döneminde doğal olanı yapma fırsatı bulurduk. Şimdi ise çocukların bu şekilde sabahtan akşama kadar güvenli bir şekilde oynama imkanı maalesef yoktur. Sınıfta 40 dakika oturup öğretmeni dikkatlice dinlemesi beklemek ne kadar doğru? Dolayısıyla öğrenciler için bu şekildeki sınıf ortamı, pek çok zaman olumsuz ve istenmeyen davranışlar ortaya çıkarmaktadır. Peki çocukların 40 dakikalık sürede bu kadar hareketsiz kalmaları ne kadar mümkün? Siz kendinizi çocukların yerine koyduğunuzda onlara hak vermiyor musunuz? Bu ve benzeri birçok nedenden dolayı çocukların sınıfta hareket etmesine, oyun oynamasına, fiziksel aktiviteler ve oyun döneminde olan çocuklar için var olan enerjilerini boşaltacakları etkinlikler hazırlamak önemli bir fayda sağlayacaktır.

İşte eğitimde oyunun gücünü kullanarak çocukların sınıf ve okul ortamlarını daha nitelikli, eğlenceli ve kaliteli hale getirebiliriz. Oyunu araç olarak kullanmayı bilen eğitimciler birçok durumda eğitimde oyunun gücünden istifade etmektedir. Kimi zaman dikkat çekme, duygusal bağ kurma, eğlenceli ortam, güvenli bağlanma, mutlu sınıf, kendine güvenen, yaratıcı ve duygusal zeka gibi bir çok kazanımdan yararlanmaktadır. Esasında oyunu ders ortamlarında kullanmak eğitime çok özel güçler katmaktadır. Bu özel güçler; çocuklarla etkili iletişim, doğal öğrenme ortamı ve stressiz ortam gibi...

Sizce sınıfta mutlu olmayan bir öğretmen varsa öğrencilerin mutlu olma şansı var mı? Peki, evde mutlu olmayan anne baba varsa çocuklarının mutlu olma şansı var? Biraz zor gibi sanki işte bu yüzden ister evde ister sınıfta ebeveyn veya eğitimciler önce kendi mutlulukları için çocuk eğitiminde oyunun gücünden faydalanmalıdırlar. Biz öğretmenler için eğitimde ölçme değerlendirme ve geri bildirim önemlidir. Çünkü çocukların akademik gelişimlerinin takibi ve ölçümünü yapmak da asli görevlerimizden biridir. Özellikle

bilgi-kavrama düzeyinde çocuklara derslerle ilgili kazanımlar öğretildikten sonra oyun temelli öğrenme çerçevesinde ölçme etkinlikleri yapmak eğitimcileri ve öğrencileri mutlu kılmakta, sınıfta eğlenceli öğrenme ortamı oluşturmaktadır. Gelişim Psikolojisi Profesörü Peter Gray, çocukların zorunlu eğitimin yol açtığı sorunlardan kurtarılmasının ve çocukluğun keyiflerinden mahrum kalmadan eğitilmelerinin mümkün olduğunu söylüyor. Oyun içgüdüsünü serbest bıraktığımızda çocukların nasıl daha mutlu, daha özgüvenli ve daha yaratıcı hale geldiğini antropolojiden, psikolojiden ve tarihten kanıtlarla göstermektedir. Bugün her şeyden önce çocukluğu, çocuğun sokakta arkadaşlarıyla oyun oynamasını yok ettiğimize dikkat çeken Gray, böylece öğrenme arzusunu ve yeteneğini de sakatladığımızı vurguluyor (Gray, 2016).

Oyunun Çocuğa ve Yetişkinlere Faydası

Oyun, çocuğun gelişimine birçok alanda katkı sağlar. Çocuğun sosyal ve duygusal gelişimine, psikomotor becerilerinin gelişimine, dil, zihinsel ve sosyal gelişimine de çok önemli katkılar sağlamaktadır. Esasında çocuk üzerinde birçok gelişime katkı sağladığı bilinen bir gerçektir. Peki ya yetişkinlerin gelişimine nasıl katkı sağlar? Oyun sadece çocuklar için değil, yetişkinler için de bir ihtiyaçtır. Oyun stresi azaltır, kişinin moral ve motivasyonunu artırır, psikolojik dayanıklılığını artırır. Vücut, oyun esnasında tıbbi anlamda iki hormon salgılar. Bu hormonlar: Endorfin ve serotonin hormonudur. Endorfin vücuttaki ağrıların azalmasına yardımcı olur. Serotonin ise vücuda mutluluk, canlılık ve zindelik hissi veren hormondur. Belirli dönemlerde artan kaygı, endişe ve duygusal yıpranmışlıkla beyin öğrenmeye direnç göstermektedir. Oyunu sık sık kullanarak bu dönemde ortaya çıkan aksaklıkları giderebilir, eğitimde istendik davranışları ve hedef kazanımları oyunla gerçekleştirebiliriz.

SONUÇ

Oyun, öğrenme sürecinde eğitimde alternatif değil tam da eğitimin kendisi, araç olması gereken bir yöntem olmalıdır. Öğrenme ve öğretme sürecini etkili, eğlenceli ve verimli kılmak için eğitimciler farklı yöntem ve teknikler kullanırlar. Esasında eğitimcilerin sınıf ortamında, etkili öğretmenlik yapabilme becerisinin arkasında heybesinde bulunan farklı yöntem, teknik, strateji ve teknikler yatmaktadır. Oyun da bu yöntem ve tekniklerden biridir. Oyunun iyileştirici gücü ile öğrenme sürecinde çocuklarla duygusal bağ kurmak hayati önem taşımaktadır. İşte oyun, bu duygusal bağı kurma noktasında muazzam bir güce sahiptir. Çünkü öğrenme süreci tek taraflı bilişsel bir süreç değil, çocuk, öğrenme sürecinde sosyal, duygusal ve psikolojik yönden desteklenmesi gerekmektedir. Eğitimde oyunun gücü sayesinde duygusal bağ büyük oranda kurularak öğrenme öğretme süreci daha keyifli, eğlenceli ve etkin hale gelmektedir.

KAYNAKÇA

- Akandere, M.(2004).Eğitici Okul Oyunları. Nobel Yayın Dağıtım, Ankara.
- Arkün-Kocadere S. ve Samur,Y. (2016). Oyundan Oyunlaştırmaya. A. İşman. H. F. Odabaşı ve B. Akkoyunlu (Ed.)Eğitim Teknolojileri Okumaları 2016 (s.397-411). Ankara, Pegem Akademi)
- Boratov, P. N(1984).100 soruda Türk Folkloru 2. Baskı, İstanbul.
- Çifci, A. (2022) Eğitimde Oyunun Gücü. Kitapyurdu Doğrudan Yayıncılık, İstanbul.
- Juul, J. (2003) The open and closed: Game of emergence and games of progression.Computer Games and Digital CulturesConference sunulan bildiri. Tampere University, Tampere.
- Gray, P. (2009).Çocuğum Okulu Sevmiyor. Kural dışı Yayıncılık, İstanbul.
- Tamer, K.(1982).Beden Eğitimi ve Oyun Öğretimi. Anadolu Üniv. Önlisans Prog, Ankara. Samur, Y. Cömert. Z.(2022)Eğitimde Oyun, Oyunlaştırma ve Eğitsel Oyun Tasarımı, İstanbul. Solter, A, J.(2020).Oyun Oynama Sanatı. Doğan Kitap, İstanbul.
- Tortop, Ş.(2018).99 Çocuk Oyunu ve Bilmeceler. Kampanya Kitapları, İstanbul. Yeşildağ, L, Yeşildağ, C. (2018) Waldorf Eğitimine Giriş, Ankara.